

***Open-Access-Tage 2019**

30. September 2019 - 02. Oktober 2019

#oat19

<https://open-access.net/community/open-access-tage/open-access-tage-2019>

Workshop 6

Raum C311

Titel: Open Access-Advocacy - Erfahrungsaustausch und Aufbau eines Netzwerks

Moderatorinnen:

Oberländer, Anja

Nölte, Britta

Teilnehmer*innen:

ca 40 Teilnehmer*innen

Dokumentation des Workshops:

% Dokumentation der Diskussion ergänzt um Punkte auf den Moderationszetteln

01 Begrüßung

02 Impulsreferat Ursula Arning und Jasmin Schmitz, ZB MED - Erfahrungen mit Open-Access-Beratungen und -Trainings an der ZB MED

+ Ausweitung des Beratungsspektrums zB von Open Access zu Open Science

+ Publisso bündelt Angebote, flankierend umfassendes Beratungsangebot

+ Sehr gute Resonanz auf FAQ

+ Angebot von Workshops auf Fachkonferenzen und in Bibliotheken

03 Sammlung von Best Practices / Empfehlungen

% bei diesem und beim nächsten Punkt handelt es sich um Input der Workshop-

Teilnehmenden, den wir -sofern sinnvoll- an einigen Stellen der besseren Übersicht halber sortiert haben

+ Uebersetzung allg OA-Wissen in konkrete Fachcommunity / angepasst auf eigene

Einrichtung

+ "U-Boot"-Aktionen, an beliebte Formate dran hängen

+ OA als Querschnittsthema sichtbar machen, "überall dabei sein", zB IK-Fortbildung als Schlüssel

+ OA als Querschnittsthema begreifen, in Communities denken, zB als Studierende oder Institutsleitungen etc., weg von den Fächern - Kommentar: Kombination beider Ansätze sinnvoll, Personen in ihrem Organisationskontext und in ihrem Fach ansprechen

+ low-hanging fruit - zB bei Anlass Beratung zu ORCID über das Thema berichten

+ "normale" Weiterbildungsangebote: läuft eher nicht so gut, außer, man spricht die Personen direkt an, etwa über Forschungsreferat

+ gute Kommunikatoren, mit denen man zusammen arbeiten kann? Vizerektorat Forschung, Graduate Schools, Wissenschafts-IT, Grants Office - Anlass: Forschungsantrag;

Kommunikation und gemeinsames Angebot

- + Im Rahmen von writing labs f DMPs / wenn Förderer entsprechend ausschreibt anlassbezogen informieren
- + Partner in Uni suchen, Ausschreibungen nutzen
- + Professoriumssitzungen inkl. Einbindung Fachreferent*in funktioniert gut
- + Kapazitätsgrenzen bei Einrichtungen mit weniger Ressourcen - hier stellen sich Herausforderungen - Unterstützung von Hochschulleitungen ist hierbei wichtig, einzelne OA-Beauftragte kann nicht gesamte Einrichtung informieren, deswegen muss erste Zielgruppe von oa-advocacy die eigene Leitung sein
- + Zusammenarbeit mit gesamten Haus ist sehr sinnvoll
- + Gespräche führen: was wünschen sich Entscheider*innen
- + Advocacy in den Gremien / Leitungen
- + Weiterbildung für PIs

- + Coffee Lectures zB in Bib / Inst
- + 45 min Formate an Instituten
- + FAQs - sehr geeignete Türöffner für weitere Beratungsanfragen
- + Flyer / Postkarten
- + Social Media
- + Infoveranstaltungen
- + Webinare
- + Webseite
- + OA-Sprechstunden (buchbar vs drop-in)
- + Poster und Workshops auf Fachkonferenzen
- + Individuelle Beratung, Service-Mentalität extrem wichtig, One-Stop-Shop, Bitte um vorherige Ankündigung Anliegen sehr hilfreich
- + Einführungsveranstaltungen für Studierende
- + OA-Roadshow, "zu den Leuten gehen", zB in Mensen gegangen, um mit Stand an ungewöhnlichem Ort zu werben, plakative Fragen etwa im Sinne von "Wollen Sie Ihre Publikation finanziert bekommen?", Erfahrungen abh. von lokalen Voraussetzungen, Flyer verteilt
- + Kampagne anlässlich OA-Week

- + Multiplikator*innen als Kompliz*innen einbinden

- + OA-Ambassadors - nutzen, um andere Wissenschaftler*innen von OA zu überzeugen, ergänzend Beratungsangebot, mit welchen Infrastrukturleistungen die Bib unterstützen kann, sehr sehr sinnvoll!!

- + Fragen aus der Beratung als Grundlage für Entwicklung von Workshops nutzen, Fragende stellen use case vor und entwickeln Thema, weitere Expert*innen zur Lösung herangezogen, Anonymisierung wichtig

- ++ aktuelle Themen aufgreifen zB Open Science in der Klimadebatte

- + zenodo hilfreich, dort gibt es Poster und grafische Darstellungen, die Einstieg erleichtern

- + Internes Wiki für Fragen und Unterlagen

- + zentrale, lokale Seite für die eigene Einrichtung, auf der pers. Ansprechpartner*innen genannt werden (kein Fkt-account)

- + kontinuierlich informieren

- + auf fundiertes Wissen zurückgreifen können
- + mehrsprachige Materialien: Diskurs ob falls Ressourcenmangel nur EN

04 Wünsche an ein Netzwerk

- * Austausch - wer hat schon Coffee Lectures gemacht? Wie kann ich das machen? Welche Erfahrungen gibt es?
Unterstützung gegenseitig, wie kommen wir gemeinsam weiter?
- * Forum bieten, um Fragen aus der Wissenschaft anonymisiert für breitere Öffentlichkeit zu öffnen
- * Wiki zum Thema Open Access, in dem es Schulungsunterlagen gibt und in dem Fragen aus der Beratung diskutiert werden können; dieses soll für größeren Kreis / Open-Access-Community etabliert werden
- * Wunsch nach Netzwerken: wer sind potentielle Partner? gibt es Interesse, OA in den Unis und Forschungsberatung zusammenzubringen?
- ** Forum, in dem man sich unterhalten kann - offen oder geschützt?
- * Orte, um Themen in Gruppe besprechen zu können
- ** Online-Meetings / Videokonferenz in vertrauensvoller Umgebung, Bedürfnis, Interna off the record zu besprechen, wer organisiert?
- * persönlicher Austausch von Personen mit ähnlichen Interessen / Profilen
- * Austausch / Netzwerke zB bzgl Umgang mit Publikationsfonds, Best Practices allg.
- * Austausch mit anderen Projekten
- * Fachspez. Ansprechpartner*innen mit OA-Expertise identifizieren
- * spez. Austauschrunden ZB im Bereich Kunstbibliotheken, Tiermediziner*innen - wie können wir das initiieren?

- * ein großes Netzwerk vs viele kleinere?
- Herausforderung: noch keine Informationen auf der Webseite, wie das Thema präsentieren?
- zusammenarbeiten, nachnutzen!, nach und nach / über die Jahre ausbauen

- * nachnutzbare Materialien: es gibt viel zu viele, welche soll man nehmen?
Vorschlag: open-access.net anreichern mit kuratierten / gerankten, nachnutzbaren Materialien - Frage: wer kuratiert? Community+ (zB über likes) oder eine dafür verantwortliche Person+? dies muss fortlaufend gepflegt werden
- * alle Materialien auf englisch und deutsch vs nur auf englisch, ansonsten zweisprachig, manche brauchen auch deutschsprachige Materialien

- ** allgemeine Plattform für fachspez. Inhalte
- ** zentrale Seite für allgemeine Infos
- * zentrale Anlaufstelle für Wissen Austausch, Infos

- * Datenbank mit AnsprechpartnerInnen; Expert*innen-Netzwerk
- * Übersicht Liste OA-Beauftragte OA2020 als Ausgangspunkt für Netzwerkbildung
- * Expert*innen-DB

- * Format, bei dem eine Einrichtung Expert*innen einladen kann, die zB erzählen, wie sie es an ihrer eigenen Institution machen
- * gegenseitig Institutionen besuchen, zB TU9-BIB Hop,
- * Staff Weeks

* konkrete Wünsche?

+++ screenshots von Verlags-Workflow, wie kann ich in der Beratung helfen? / welche Ansicht sehen Autor*innen, wenn er bei Verlag OA auswählen kann?

* Datensammlung Einreichungs-Workflows

* Produktivitätstools, zB immer größere Excel-Listen bei Bearbeitung Publikationsfonds, templates hierzu gewünscht

* Unterstützung bei rechtlichen Fragen